

Τα Μαθηματικά στην έρευνα και πράξη του Πολιτικού Μηχανικού

Αλέξιος Ε. Ταμπαρόπουλος

University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria

Περίληψη

Τα Μαθηματικά βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τις φυσικές επιστήμες και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή έχει σήμερα μεταβάλλει τη σχέση αυτή, και έχει συνακόλουθα μετατοπίσει την, ούτως ή άλλως, δυσδιάκριτη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα θεωρητικά και στα εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Το παρόν άρθρο επιχειρεί να εντοπίσει τη φύση και το εύρος των μαθηματικών εργαλείων που δεσπόζουν στην έρευνα και πράξη του Πολιτικού Μηχανικού, καθώς και τους λόγους για τους οποίους η σχέση ανάμεσα στα Μαθηματικά και στην εφαρμογή έχει πλέον έντονα μεταβληθεί.

1 Εισαγωγή

Τα Μαθηματικά βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αφενός, οι μαθηματικές ανακαλύψεις προσφέρουν στις εφαρμοσμένες επιστήμες ένα διαρκώς ευρύτερο φάσμα θεωρητικών εργαλείων, τα οποία μάλιστα αποκτούν συχνά απροσδόκητη χρησιμότητα (Wigner, 1960). Αφετέρου, οι απαιτήσεις των πρακτικών εφαρμογών ανατροφοδοτούν με τη σειρά τους τα αφηρημένα Μαθηματικά με νέα ερεθίσματα και υποδείγματα. Έτσι, τα Μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες συμβαδίζουν, έχοντας μια μάλλον συμπληρωματική σχέση.

Από τα μέσα του 20ού αιώνα, η σχέση αυτή φαίνεται να έχει μεταβληθεί αποφασιστικά. Η εξάπλωση της χρήσης του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) έχει επιτρέψει και διευκολύνει την αντιμετώπιση φυσικών προβλημάτων που δεν επιδέχονται κλειστών μαθηματικών λύσεων—το οποίο είναι και το πλέον σύνηθες. Επιπλέον, η ανθρώπινη δραστηριότητα καθίσταται όλο και πιο πολύπλοκη σε σχέση με τα διαθέσιμα μαθηματικά υποδείγματα, επιχειρώντας να υλοποιήσει εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ακρίβεια, ασφαλή εκτίμηση, πολύπλευρη τεκμηρίωση και απαιτητική πρόβλεψη. Οι νέες αυτές ανάγκες και δυνατότητες, καθώς και άλλοι ειδικοί λόγοι που σχετίζονται με τη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική οργάνωση του Δυτικού κόσμου, έχουν μεταβάλλει δραματικά το εύρος και την ένταση της διάδρασης μεταξύ πράξης και θεωρητικών Μαθηματικών.

Το παρόν άρθρο, εκκινώντας από μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο μαθηματικό υπόβαθρο της Μηχανικής, επιχειρεί να εντοπίσει τη φύση και το εύρος των μαθηματικών εργαλείων που δεσπόζουν σήμερα στην έρευνα και πράξη του Πολιτικού Μηχανικού, ανατρέχοντας σε πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις διεθνών τεχνικών συνεδρίων. Ακόμη, αναζητά τους λόγους για τους οποίους η αλληλεπίδραση μεταξύ επιστημονικής θεωρίας και πράξης έχει μεταβληθεί. Παράλληλα, επιχειρεί με βάση τα ευρήματα να φωτίσει τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα καθαρά και στα εφαρμοσμένα Μαθηματικά, αν αυτή τελικά υπάρχει.

2 Η κλασική περίοδος της Μηχανικής

Η κλασική περίοδος της Μηχανικής, αυτή δηλαδή πριν από την πληροφοριακή επανάσταση, μπορεί να χωριστεί σε δύο κύριες υποπεριόδους, με ορόσημο την εμφάνιση του απειροστικού λογισμού. Στη

βάση αυτή, ακολουθεί μια σύντομη ανασκόπηση της σχέσης του μηχανικού με τα θεωρητικά Μαθηματικά.

2.1 Πριν από το 18ο αιώνα: Η Μηχανική ως Γεωμετρία

Η Μηχανική από την Αρχαιότητα έως και το 18ο αιώνα υπήρξε άρρηκτα συνυφασμένη με την Γεωμετρία του επιπέδου και του χώρου. Ο μηχανικός ήταν στην ουσία ένας γεωμέτρης, ο οποίος είχε επιπρόσθετα εμπειρικές γνώσεις πάνω στα υλικά και στις ιδιότητές τους. Έτσι, οι διαπρεπείς μηχανικοί άφησαν κατά κανόνα το στίγμα τους και στη θεωρητική Γεωμετρία. Τυπικά ιστορικά παραδείγματα μπορεί κανείς να βρει στα πρόσωπα του Αρχιμήδη του Συρακούσιου, του Ήρωνα του Αλεξανδρινού, του Leonardo da Vinci και του Jakob Steiner. Ο da Vinci μάλιστα παρουσίαζε συχνά στα σχέδιά του μηχανικά και γεωμετρικά αντικείμενα ταυτόχρονα (Moon, 2007), θεωρώντας φυσιολογική τη συνύπαρξη υλικών και ιδεατών μορφών στην ίδια φάση της μελέτης του έργου.

Η απουσία εξελιγμένων υλικών, τεχνικών και επιστημονικών εργαλείων δεν εμπόδισε τους μηχανικούς της Αρχαιότητας να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν έργα, τα οποία προκαλούν το θαυμασμό ακόμη και σήμερα. Το περίφημο *Ευπαλίνειο ορύγμα* που διανοίχθηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. στη Σάμο, σε χάραξη του Ευπαλίνου του Μεγαρέα, είχε μήκος λίγο μεγαλύτερο από 1000 m (Angelakis & Koutsoyiannis, 2003) και, όπως μαρτυρά ο Ηρόδοτος στο έργο του *Ιστορία*, κατασκευάστηκε *αμφίστομον*, με ταυτόχρονη δηλαδή εκσκαφή από τα δύο μέτωπα. Ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτούσε υψηλές γεωδαιτικές γνώσεις και αριθμητική ακρίβεια· ο Ευπαλίνος φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τη μέθοδο των ορθογωνίων συντεταγμένων (Μπαντέλας et al., 1999). Γενικότερα, είναι βέβαιο ότι τέτοια έργα δε θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με την τότε υπάρχουσα τυπική γνώση, αλλά απαιτούσαν αυτό που σήμερα ονομάζουμε «έρευνα και εφαρμογή» (Research & Development).

Η έδραση όμως αποκλειστικά σε πρότυπα θεωρητικής Γεωμετρίας, σε συνδυασμό με απλή συσσώρευση εμπειρικών γνώσεων επί του φυσικού κόσμου, είναι φανερό ότι δε μπορούσε να οδηγήσει σε σταθερή πρόοδο την επιστήμη του μηχανικού. Χρειάζονταν τουλάχιστον τρία στοιχεία που δεν ήταν ακόμη διαθέσιμα: (1) οι φυσικοί νόμοι που διέπουν τη συμπεριφορά των υλικών, (2) η ενσωμάτωση της αβεβαιότητας, και (3) η δυνατότητα μεγάλου όγκου αριθμητικών πράξεων σε σύντομο χρόνο. Το πρώτο γνώρισε ταχεία ανάπτυξη τον 18ο και 19ο αιώνα, κυρίως χάρη στον απειροστικό λογισμό, ακολουθώντας τη γενικότερη άνθιση της Φυσικής. Τα δύο τελευταία στοιχεία χρειάστηκε να περιμένουν ως τον 20ο αιώνα και την πληροφοριακή εποχή.

2.2 Μετά το 18ο αιώνα: Η Μηχανική ως εφαρμοσμένη Ανάλυση

Η ανακάλυψη του απειροστικού λογισμού στα τέλη του 17ου αιώνα, κυρίως από τους Newton και Leibniz, άνοιξε νέους ορίζοντες για όλες τις θετικές επιστήμες, και μετέβαλε αποφασιστικά τη σχέση της Μηχανικής με τα Μαθηματικά. Πλέον, τα δεδομένα που προέκυπταν μέσα από το πείραμα ή από την παρατήρηση δεν οδηγούσαν απλώς σε εμπειρικές πληροφορίες, αλλά σε διαφορικές εξισώσεις. Οι εξισώσεις εκείνες με τη σειρά τους παρήγαγαν κλειστές αναλυτικές ή προσεγγιστικές αριθμητικές λύσεις για ένα τεράστιο εύρος προβλημάτων. Ο κόσμος δεν ήταν πλέον μια απλή αποτύπωση διαστάσεων, και οι φυσικοί νόμοι της λειτουργίας και αστοχίας των υλικών είχαν αρχίσει βαθμιαία να αποκαλύπτονται.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εξίσωση των Euler–Bernoulli που περιγράφει την καμπτική παραμόρφωση w ελαστικής δοκού υπό φορτίο q (Kassimali, 2011):

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(EI \frac{d^2 w}{dx^2} \right) = q \quad (1)$$

όπου x η μεταβλητή της γραμμικής διάστασης, E το μέτρο ελαστικότητας του υλικού, και I η ροπή αδράνειας της διατομής. Η ανωτέρω εξίσωση, παρά την απλότητά της, μπόρεσε να προσφέρει αναλυτικές λύσεις για τις περισσότερες εφαρμογές εγκάρσιας φόρτισης γραμμικών στοιχείων, που χρησιμοποιούνται σήμερα στις συνήθεις κατασκευές στην πράξη.

Αντίστοιχα μπορούν να αναφερθούν οι περιφημες εξισώσεις Navier–Stokes (White, 2002) που περιγράφουν την κίνηση των ρευστών, και που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Υδραυλικής.

Η μιγαδική ανάλυση εφαρμόστηκε στην Υδραυλική υπόγειων ροών, ενώ η διαφορική γεωμετρία των επιφανειών στην επίλυση φορτισμένων πλακών. Ο ερευνητής μηχανικός σε αυτή την ιστορική φάση της επιστήμης δεν είναι πλέον ένας απλός γεωμέτρης, αλλά και ένας βαθύς γνώστης της μαθηματικής ανάλυσης. Στην ουσία, τα θεμέλια των αντικειμένων που απαρτίζουν τις προπτυχιακές σπουδές στις Πολυτεχνικές σχολές, τέθηκαν την περίοδο αυτή.

Παράλληλα, σε αυτήν την περίοδο, οι εφαρμογές της Μηχανικής πρόσφεραν στα θεωρητικά Μαθηματικά πολυάριθμα ερεθίσματα, που εν μέρει ανιχνεύονται σήμερα και στη χρησιμοποιούμενη ορολογία. Έτσι, μιλούμε για σημεία καμπής συνάρτησης και στάσιμα σημεία, ροή και συστροφή διανυσματικού πεδίου, συντηρητικά και ασυμπύεστα πεδία (Γεωργανόπουλος, 1991), όροι που μαρτυρούν τη φυσική προέλευση των αντίστοιχων εννοιών.

3 Μαθηματικά και σύγχρονη έρευνα

Όπως ειπώθηκε ανωτέρω, η Μηχανική πέρασε από το στάδιο της μελέτης του χώρου (Γεωμετρία) σε αυτό της μελέτης των μεταβολών (Ανάλυση), αλλά δύο βασικά στοιχεία απουσίαζαν ακόμη: η ενσωμάτωση της αβεβαιότητας, και η δυνατότητα μεγάλου όγκου αριθμητικών πράξεων σε σύντομο χρόνο. Η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει ραγδαία στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.

3.1 Η αναγνώριση της αβεβαιότητας

Όσον αφορά το πρώτο στοιχείο που απουσίαζε, την ενσωμάτωση της αβεβαιότητας, η Μηχανική αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για την άνθιση της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων. Οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των υλικών, καθώς και τα φορτία που τα φυσικά φαινόμενα επάγουν στις κατασκευές δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως απολύτως γνωστά, ούτε καθορίζονται κατά τρόπο αιτιολογικό. Η αβεβαιότητα είτε ως κυβευτική (aleatory), δηλαδή ως εγγενής μεταβλητότητα, είτε ως επιστημική (epistemic), δηλαδή ως γνωσιακή ατέλεια, αποκτά σημαντικό ρόλο στα μαθηματικά υποδείγματα (Der Kiureghian, 2009). Επιπρόσθετα, σημειώνεται σημαντική πρόοδος με την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων βελτιστοποίησης και λήψης αποφάσεων υπό αβεβαιότητα: стоχαστικές διαδικασίες (stochastic processes), ασαφή σύνολα (fuzzy sets), νευρωνικά δίκτυα (neural networks), διαστηματική ανάλυση (interval analysis), γενετικοί αλγόριθμοι (genetic algorithms), θεωρία Dempster–Shafer, φαιάριθμοι (gray numbers), κ.α.

Οι μέθοδοι αυτές, όσο εξωτικές και εξεζητημένες και αν φαίνονταν προ δεκαετίας, εμφανίζονται πλέον συχνά σε ερευνητικές εργασίες μηχανικών. Ενδεικτικά, μπορεί να αναφερθεί η χρήση μπαγιεσιανής επαγωγής (bayesian inference) (Papadioti & Papadimitriou, 2013) και γενετικών αλγορίθμων (Wang & Huang, 2013) για την εκτίμηση βλαβών σε κατασκευές, γάμμα διαδικασιών (gamma processes) στην ανάλυση γήρανσης γεφυρών (Strauss et al., 2013), νευρωνικών δικτύων σε ζητήματα σχετιζόμενα με την εξόρυξη πετρελαίου (Baraldi et al., 2012), συστάδωσης (clustering) για τον έλεγχο πυρηνικών αντιδραστήρων (Mandelli et al., 2012), ολοκληρωτικής γεωμετρίας στη μελέτη ετερογένειας δομικών υλικών (Stroeven & Hu, 2006), κ.ο.κ. Οι περισσότερες από αυτές τις μεθόδους όμως απαιτούν υπολογιστική ισχύ που υπερβαίνει κατά πολύ την ανθρώπινη ικανότητα. Έτσι, η εξέλιξη των τεχνικών αυτών συμβάδισε με την έλευση των Η/Υ.

3.2 Η αξιοποίηση της Πληροφορικής

Περί τα μέσα του 20ου αιώνα, οι Η/Υ έκαναν την εμφάνισή τους, μεταβάλλοντας ριζικά σχεδόν κάθε ανθρωπογενή δραστηριότητα. Αρχικά, ήταν πανάκριβα, δύσχρηστα και ογκώδη κατασκευάσματα, διαθέσιμα μόνο σε ελάχιστες ερευνητικές ομάδες, για να μετατραπούν σταδιακά σε αναπόσπαστα εργαλεία κάθε μηχανικού. Τελικά, ο ερευνητής μηχανικός έχει μεταβληθεί σήμερα σε έναν ικανότατο χειριστή Η/Υ: λογιστικά φύλλα, στατικά προγράμματα, στατιστικά πακέτα, γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιαστικά CAD, θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ.

Όμως ο Η/Υ δεν αποτέλεσε απλώς ένα μέσο βράχυνσης του υπολογιστικού χρόνου· αίροντας τον χρονικό περιορισμό των αριθμητικών πράξεων, ο Η/Υ πρόσφερε επίσης ένα κίνητρο για την ανάπτυξη

νέων μαθηματικών τεχνικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι αμέσως με την εμφάνιση του πρώτου λειτουργικού Η/Υ, του ENIAC το 1946, αναπτύχθηκε η μέθοδος Monte Carlo (Metropolis & Ulam, 1949), η οποία αποτελεί σήμερα ακρογωνιαίο λίθο στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και στη στοχαστική ανάλυση. Συγκεκριμένα, η μέθοδος εφαρμόζεται κατά κανόνα στην ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis) κατασκευών.

Βέβαια, ο Η/Υ όσο χρήσιμος κι αν είναι, δεν μπορεί να παράξει Μαθηματικά. Επιτρέπει όμως τη χρήση μαθηματικών εργαλείων—συνήθως με απλουστευμένους τρόπους—απαλλαγμένων από την περιοριστική αυστηρότητα των θεωρητικών καταβολών τους. Αυτό έχει διευρύνει εντυπωσιακά το πεδίο εφαρμογής του μηχανικού, έχοντας ταυτόχρονα μειώσει τη διαισθητική ικανότητά του. Η τυφλή εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα του Η/Υ συχνά οδηγεί σε πλημμελή έλεγχο των δεδομένων εισόδου (σύνδρομο «garbage in—gospel out»). Παράλληλα, το καθήκον του ερευνητή είναι όλο και περισσότερο το να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο, να συλλέξει τα δεδομένα, και να μορφοποιήσει το πρόβλημα ως στοιχεία εισόδου (input) σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, στην επιστημονική ουσία της οποίας είναι όμως θεατής. Τελικά, ο ερευνητής μηχανικός χρησιμοποιεί όλο και πιο εξεζητημένες μαθηματικές τεχνικές, για τις οποίες γνωρίζει όλο και λιγότερα.

3.3 Ο ρόλος των μαθηματικών εργαλείων στη σύγχρονη Μηχανική

Το αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού δε φαίνεται να είναι πλέον οι φυσικές επιστήμες (natural sciences), αλλά οι σχεδιαστικές επιστήμες (design sciences), όπου το επίκεντρο του ενδιαφέροντος έχει μετατοπιστεί από τη μελέτη των φυσικών φαινομένων, στην τεχνική εξυπηρέτηση του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου (March & Smith, 1995). Σε αυτό έχει συντελέσει η πολύπλοκη δομή του Δυτικού τρόπου κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης· για παράδειγμα, ένα μεγάλο έργο υποδομής οφείλει να αναλυθεί σήμερα διεξοδικά ως προς τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, την ανθρώπινη ασφάλεια, την κοινωφέλεια, τους νομικούς κινδύνους, την οικονομική βιωσιμότητα, και μια σειρά από άλλους παράγοντες. Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα απαιτήσεων διαφορετικής φύσης, η μαθηματική αρτιότητα συχνά περνά σε δεύτερη μοίρα.

Επίσης, η σύγχρονη τάση της διεπιστημονικής συνεργασίας, η οποία διευκολύνεται από τα τεχνικά μέσα επικοινωνίας, αλλά και επιβάλλεται από το υπερεκτεταμένο εύρος της επιστημονικής γνώσης, έχει απαλλάξει τον μηχανικό από την υποχρέωση να ελέγχει κάθε βήμα των θεωρήσεών του. Οι ερευνητικές ομάδες περιλαμβάνουν συχνά έναν μαθηματικό ή έναν στατιστικολόγο, επιφορτισμένο με την επιλογή και την αξιοποίηση των θεωρητικών μαθηματικών εργαλείων. Έτσι μπορεί κανείς να βρει εφαρμογές μηχανικής με υπόβαθρο σε πολύπλοκες μαθηματικές θεωρίες.

Όπως προαναφέρθηκε, η μαθηματική αρτιότητα συχνά υποχωρεί χάριν του αποτελέσματος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει την απουσία μαθηματικής αυστηρότητας και την αντίστοιχη ευελιξία που η απουσία αυτή προσφέρει στην έρευνα του Μηχανικού, είναι η έννοια της πιθανότητας. Έτσι, στις πρακτικές εφαρμογές του Μηχανικού συναντά κανείς τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές ερμηνείες (Teigen et al., 1999; Goodwin & Wright, 2004; Oberguggenberger & Fellin, 2005):

1. Την κλασική (classical) ερμηνεία, όπου οι πιθανότητες αντιστοιχίζονται σε γεγονότα μέσω συλλογισμών συνδυαστικής ανάλυσης.
2. Τη συχνοτική (frequentist) ερμηνεία, όπου οι πιθανότητες είναι σχετικές συχνότητες εμφάνισης αποτελεσμάτων σε ελεγχόμενα πειράματα.
3. Τη δυνητική/υποκειμενική (possibilistic/subjective) ερμηνεία, όπου οι πιθανότητες είναι βαθμοί πεποίθησης, που αποδίδονται κατά υποκειμενικό τρόπο στα ενδεχόμενα.
4. Την προδιαθεσική (propensity) ερμηνεία, όπου οι πιθανότητες εγείρονται ως φυσικές αναγκαιότητες λόγω υποκείμενων αιτιωδών μηχανισμών.

Η σημαντικότερη ίσως διαφορά ανάμεσα στα θεωρητικά και στα εφαρμοσμένα Μαθηματικά φαίνεται να είναι αισθητικής φύσης. Στα θεωρητικά, η ομορφιά βρίσκεται εσωτερικά, στην επιστημονική ανάπτυξη (Colyvan, 2001), ενώ στα εφαρμοσμένα εξωτερικά, στη επιβολή που η ανάπτυξη αυτή έχει πάνω στο ανθρώπινο περιβάλλον. Όσο ο έλεγχος του μηχανικού ενισχύεται και επεκτείνεται πάνω στα

αντικείμενα της μελέτης του, η (ούτως ή άλλως δυσδιάκριτη) διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα θεωρητικά και στα εφαρμοσμένα Μαθηματικά μετατοπίζεται προς όφελος του σκοπού, που είναι η πρακτική εφαρμογή.

4 Σύνοψη

Η πολύπλοκη κοινωνική και οικονομική δομή του Δυτικού κόσμου, οι αυξημένες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των κατασκευών, η ασύλληπτη ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης, καθώς και άλλοι παράγοντες σχετικοί με τη σύγχρονη οργάνωση, έχουν διαταράξει τη σχέση θεωρητικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών. Καταλυτικό ρόλο φαίνεται να κατέχει η έλευση και διείδυση του Η/Υ σε κάθε φάση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Σταδιακά, τα μαθηματικά εργαλεία στα χέρια του ερευνητή μηχανικού δείχνουν να αυτοματοποιούνται, και η μαθηματική αυστηρότητα να υποχωρεί χάριν της αποτελεσματικότητας. Παράλληλα, το φάσμα των διαθέσιμων μαθηματικών μεθόδων που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην έρευνα και στην πράξη του Πολιτικού Μηχανικού έχει διευρυνθεί εντυπωσιακά.

5 Βιβλιογραφία

Angelakis, A.N., Koutsoyiannis, D. (2003). *Urban Water Engineering and Management in Ancient Greece*. Encyclopedia of Water Science, pp. 999-1008.

Baraldi, P., Di Maio, F., Saucio, S., Zio, E., Droguett, E., Magno, C. (2012). *Ensemble of Neural Networks for Predicting Scale Deposition in Oil Well Plant Equipments*. 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference: PSAM11 & The Annual European Safety and Reliability Conference: ESREL 2012, Helsinki, Finland.

Colyvan, M. (2001). *The miracle of applied mathematics*. Synthese, 127(3): 265–278.

Γεωργανόπουλος, Γ.Μ. (1991). *Στοιχεία Μαθηματικής Αναλύσεως*, δεύτερη έκδοση. Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη.

Goodwin, P., Wright, G. (2004). *Decision Analysis for Management Judgment*, third edition. Wiley.

Kassimali, A. (2011). *Structural Analysis*, fourth edition. Cengage Learning.

Der Kiureghian, A., Ditlevsen, O. (2009). *Aleatory or epistemic? Does it matter?* Structural Safety, 31(2): 105–112.

Mandelli, D., Aldemir, T., Yilmaz, A. (2012). *Scenario analysis and PRA: Overview and lessons learned*. In Advances in Safety in Reliability and Risk Management – Bérenguer, Grall & Guedes Soares (Eds). Taylor & Francis.

March, S.T., Smith, G.F. (1995). *Design and natural science research on information technology*. Decision support systems, 15(4): 251–266.

Metropolis, N., Ulam, S. (1949). *The Monte Carlo method*. Journal of the American Statistical Association, 44(247): 335-341.

Moon, F.C. (2007). *The Machines of Leonardo da Vinci and Franz Reuleaux: Kinematics of Machines from the Renaissance to the 20th Century*. Springer.

Μπαντέλας, Α.Γ., Σαββαΐδης, Π.Δ., Υφαντής Ι.Μ., Δούκας, Ι.Δ. (1999). *Γεωδαισία: Γεωδαιτικά όργανα και μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμών*, δεύτερη έκδοση. Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη.

Oberguggenberger, M., Fellin, W. (2005). *The fuzziness and sensitivity of failure probabilities*. In Analyzing Uncertainty in Civil Engineering – Fellin, Lessmann, Oberguggenberger & Vieider (Eds), pp. 33–49. Springer.

- Papadioti, D.C., Papadimitriou, C. (2013). *Fast Bayesian structural damage localization and quantification using high fidelity FE models and CMS techniques*. In Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems – Strauss, Frangopol & Bergmeister (Eds), Taylor & Francis, 2013.
- Strauss, A., Abebe Demissie, H., Bergmeister, K. (2013). *Gamma processes for the degradation analysis of engineering structures*. In Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems – Strauss, Frangopol & Bergmeister (Eds). Taylor & Francis.
- Stroeven, P., Hu, J. (2006). *Review paper – stereology: Historical perspective and applicability to concrete technology*. Materials and Structures, 39: 127–135.
- Teigen, K.H., Brun, W., Frydenlund, R. (1999). *Judgments of risk and probability: The role of frequentistic information*. Journal of Behavioral Decision Making, 12(2): 123–139.
- Wang, G.S., Huang, F.K. (2013). *Hybrid genetic algorithm to system identification and damage assessment of a high-rise building*. In Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems – Strauss, Frangopol & Bergmeister (Eds). Taylor & Francis.
- White, F.M. (2002). *Fluid Mechanics*. McGraw-Hill.
- Wigner, E.P. (1960). *The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences*. Communications on pure and applied mathematics, 13(1): 1–14.